

SIYOSIY JARAYON VA UNING MAZMUN MOHIYATI

Jabborova Zilola Kamoliddin qizi

Mirzo ulugbek nomidagi O'zbekiston Milliy univesteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti Siyosatshunoslik yo'nalishi
2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10199506>

Annotatsiya: ushbu maqlada muallif siyosiy jarayon o'zi nima va uning mazmun mohiyati turlari kelib chiqishi va subyekt va obyektlarga haqida so'zyuritadi

Kalit so'zlari: siyosiy jarayon obyekt subyekt turlari tashqi va ichki siyosiy jaryon ochiq va soyali inqilobiy evolutsion barqaror siyosiy jarayon resrlari

Siyosiy jarayon nima?

Keling, siyosiy jarayon kontseptsiyasini o'rganaylik. Uning ta'rifi qanday bo'lishi mumkin? Rossiya fanida bu siyosat sohasidagi turli sub'ektlar - odamlar, tashkilotlar, hokimiyatlarning o'zaro munosabatlarini tavsiflovchi voqealar, hodisalar va harakatlar ketma-ketligi sifatida tushuniladi.

Ko'rib chiqilayotgan jarayon jamiyat hayotining turli darajalarida va turli sohalarida sodir bo'lishi mumkin. Masalan, u bir hokimiyat yoki butun davlat tizimidagi sub'ektlar o'rtasidagi aloqalarni, shahar, mintaqaviy yoki federal darajada amalga oshirilishini tavsiflashi mumkin.

Siyosiy jarayon kontseptsiyasi tegishli atamani etarlicha keng talqin qilishni anglatishi mumkin. Bundan tashqari, uning har bir talqini ko'rib chiqilayotgan hodisa doirasida mustaqil toifalarni shakllantirishni anglatishi mumkin. Shunday qilib, siyosiy jarayonlarning har xil turlari ajralib turadi, ular o'zlari o'rtasida sezilarli farqlar bilan tavsiflanishi mumkin. Keling, ushbu xususiyatni batafsil ko'rib chiqaylik.

Siyosiy jarayonlarning tasnifi Siyosiy jarayonlarning turlarini o'rganish uchun birinchi navbatda ushbu hodisani tasniflashning mumkin bo'lgan asoslarini aniqlash kerak. Bu erda qanday mezonlarni qo'llash mumkin?

Rossiya ilm-fanida keng tarqalgan yondashuv mavjud bo'lib, unga ko'ra siyosiy jarayonni ichki va tashqi siyosat - uning yo'nalishiga bevosita ta'sir qiluvchi asosiy aktyorlarning mohiyati nimaga bog'liq bo'lishiga qarab ajratish mumkin.

Siyosiy jarayonlarni tasniflashning yana bir asosi, agar ular ixtiyoriy yoki nazorat ostida bo'lsa, . Bu erda tasvirlangan hodisa sub'ektlarning tegishli aloqalarda ishtirok etish mexanizmlari xususiyatlari jihatidan ko'rib chiqiladi.

Siyosiy jarayonning ochiq va soya kabi shakllari mavjud. Bu erda asosiy mezon - tegishli hodisalarga ta'sir qiluvchi sub'ektlarning ochiqligi {textend}.

Siyosiy jarayonlarning inqilobiy va evolyutsion turlari mavjud. Bu holda asosiy mezon bu {textend} vaqt oralig'i bo'lib, sub'ektlar o'rtasidagi aloqa darajasida ma'lum o'zgarishlar amalga oshiriladi va ko'p hollarda ular amalga oshiriladigan {textend} usullari.

Siyosiy jarayonlar ham barqaror va o'zgaruvchan bo'linadi. Bunday holda, ko'rib chiqilayotgan hodisa jarayoniga ta'sir ko'rsatadigan sub'ektlarning xatti-harakatlari qanchalik barqaror va prognozli bo'lishi mumkinligi muhimdir.

Siyosiy jarayon – jamiyat siyosiy tizimining faoliyat yuritish usuli, siyosat subyektlarining umumiy faoliyati, siyosiy tizimning faoliyat yuritishi va rivojlanishini ta'minlaydi Tashqi va ichki siyosiy jarayonlar Shunday qilib, ko'rib chiqilayotgan hodisani tasniflash uchun birinchi asos uning navlarini xorijiy yoki mahalliy deb tasniflashdir {textend}. Birinchi turga taalluqli jarayon yagona davlat doirasida ishlaydigan hokimiyat va jamiyat institutlari bilan bevosita bog'liq bo'lgan sub'ektlarning ishtirokini o'z ichiga oladi. Bular davlat organlarida har qanday lavozimni egallaydigan odamlar, korxonalar, jamoat tuzilmalari rahbarlari, partiyalar yoki oddiy fuqarolar bo'lishi mumkin. Tashqi siyosiy jarayon uning yo'nalishiga chet eldan kelgan sub'ektlar - {textend} davlat rahbarlari, chet el korporatsiyalari va muassasalari ta'sir qiladi deb taxmin qilmoqda. Ba'zi tadqiqotchilar faqat xalqaro darajadagi aloqalarni aniqlaydilar. Shunday qilib, jahon siyosiy jarayoni shakllanmoqda. Shu bilan birga, unga xos bo'lgan voqea va hodisalar ayrim davlatlardagi ishlarning holatiga ta'sir qilishi mumkin - {textend}, masalan, biron bir mamlakatga nisbatan tashqi qarzlarni bekor qilish yoki sanksiyalarni qo'llash bo'yicha munozaralar haqida. Ixtiyoriy va boshqariladigan jarayonlar Siyosiy jarayonlarning ayrim turlari belgilanadigan navbatdagi asos - bu ko'rib chiqilayotgan hodisalarni ixtiyoriy yoki boshqariladigan deb tasniflash {textend}. Birinchi holda, tegishli voqealar rivojiga ta'sir ko'rsatuvchi sub'ektlar o'zlarining shaxsiy siyosiy irodalari asosida, ularning e'tiqodi va ustuvorliklarini hisobga olgan holda harakat qilishlari taxmin qilinadi. Buni, masalan, davlat rahbarini saylashda odamlarning ishtirokida ifodalash mumkin. Ishtirok etish ixtiyoriy, shuningdek nomzodni tanlashi mumkin. Boshqariladigan siyosiy jarayonlar, ularga ta'sir etuvchi sub'ektlar qonun talablariga muvofiq yoki, masalan, vakolatli tuzilmalar tomonidan ma'muriy ta'sir ko'rsatish orqali harakat qilishlarini taxmin qilishadi. Amalda, bu, masalan, boshqa davlat fuqarolarining kirishi uchun bir davlat talab

qiladigan vizalar mavjud bo'lganda ifodalanishi mumkin: shu yo'l bilan xalqaro siyosiy jarayonning migratsiya yo'nalishi nazorat qilinadi.

Ochiq va soyali Ko'rib chiqilayotgan hodisani tasniflashning navbatdagi asoslari uning navlarini ochiq yoki soyali deb tasniflash {. Birinchi turdagi siyosiy jarayonlar, unga ta'sir ko'rsatadigan sub'ektlar o'z faoliyatini jamoat oldida olib borishini taxmin qilishadi. Ko'pgina rivojlangan mamlakatlarda shunday bo'ladi: xususan, odamlar prezidentni hamma tanigan nomzodlar orasidan tanlaydilar. Davlat rahbarini saylash tartibi qonunlarda belgilab qo'yilgan va har kim ko'rib chiqishi uchun mavjuddir. Xalq saylagan prezident hamma uchun ma'lum bo'lgan vakolatlarga ega va ularni amalga oshiradi. Ammo shunday davlatlar borki, ular ichida katta mansabdor shaxslar ham saylanadi, ammo haqiqiy siyosiy qarorlarni nodavlat aktyorlar qabul qilishi mumkin, ularning mohiyati oddiy fuqarolar uchun tushunarsiz va tegishli ma'lumotlarga kirish yopiq. Birinchi holda, siyosiy jarayon ochiq, ikkinchidan - soyada bo'ladi.

Inqilobiy va evolyutsion siyosiy jarayonlar Siyosiy jarayonlar sub'ektlarining muayyan faoliyatni amalga oshirish uslublariga, shuningdek, kommunikatsiyalarning ayrim jihatlarini tavsiflovchi o'zgarishlar tezligiga qarab farq qilishi mumkin. Evolyutsion jarayonlarga kelsak: usullar, qoida tariqasida, qonun manbalarining qoidalariga asoslanadi - {textend} qonunlar, qoidalar, buyruqlar. Ularni o'zgartirish ancha uzoq parlament va ma'muriy protseduralarni jalb qilishni nazarda tutadi. Ammo davlatda beqarorlik bo'lgan taqdirda, siyosiy jarayon sub'ektlari tomonidan qo'llaniladigan usullarni oldindan belgilab beruvchi manbalar amaldagi qonunlarga hech qanday aloqasi bo'lmagan shiorlar, manifestlar, talablarga aylanishi mumkin. Natijada, birinchi senariyga xos bo'lmagan voqea va hodisalar mumkin. Shunday qilib, inqilobiy siyosiy jarayon shakllanmoqda. Tez-tez sodir bo'ladiki, bir vaqtning o'zida sezilarli o'zgarishlar hukumatning butun tuzilishiga ta'sir qiladi.

Barqaror va o'zgaruvchan jarayonlar Siyosiy jarayon - jamiyatda, kuch tuzilmalarida, xalqaro maydonda - barqarorlik yoki aksincha, o'zgaruvchanlik bilan tavsiflanishi mumkin. Birinchi holda, tegishli voqea va hodisalarga ta'sir ko'rsatadigan sub'ektlar uzoq vaqt davomida sezilarli darajada o'zgarmaydigan me'yor va urf-odatlariga tayanadilar.

Ikkinchi stsenariyda siyosiy jarayon sub'ektlarining afzalliklari tufayli juda erkin talqin qilinishi yoki o'zgartirilishi mumkin bo'lgan qoidalarni o'z ichiga olgan manbalarga murojaat qilish mumkin.

Siyosiy jarayonning mohiyati va mazmuni Siyosiy jarayonning mohiyati va mazmuni ko'rib chiqilayotgan siyosiy tizim va siyosiy rejimning xususiyatlaridan

kelib chiqib belgilanadi. Demak, demokratik tuzum fuqarolarning davlatni boshqarishda keng huquqlarga ega bo'lgan, davlatning o'zida inson va fuqaroning huquq va erkinliklari hurmat qilinadigan hamda ta'minlanadigan siyosiy jarayon turiga mos keladi. Aksincha, totalitar turdagi siyosiy tizimda siyosiy jarayon fuqarolarning jamiyat siyosiy hayotida ishtirok etishi uchun har qanday real imkoniyatni butunlay istisno qiladi, chunki siyosiy va ijtimoiy tanlash erkinligi mavjud emas. Uning tuzilishiga ko'ra, „siyosiy jarayon sub'ektlar, siyosiy harakat tashuvchilari va ob'ekt - erishish kerak bo'lgan maqsaddan iborat“. Siyosiy jarayonga vositalar, usullar, resurslar va ijrochilar ham kiradi.[1]

Siyosiy jarayon sub'ektlarining mohiyati

Demak, siyosiy jarayonning tuzilishi unga sub'ektlarni kiritishni o'z ichiga oladi. Ko'pincha, bu mustaqil muassasalar yoki aniq mansabdor shaxslar sifatida hokimiyatdir. Rossiyadagi siyosiy jarayon, ko'plab tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, tegishli aloqa sohasida shaxsning muhim roli bilan tavsiflanadi. Milliy miqyosda prezident muhim rol o'ynashi mumkin, mintaqada - uning rahbari (textend), shaharda - {textend} meri.

Siyosiy jarayon sub'ektlarining turlari:

- Ijtimoiy darajadagi sub'ektlar: sinflar, etnik guruhlar, guruhlar, shaxslar, elektorat Mafiya harbiy-sanoat kompleksi, burjuaziya, ishchilar sinfi, milliy guruhlar va boshqalar.
- Institutsional darajadagi siyosat sub'ektlari: davlat, partiya, kasaba uyushmalari, universitetlar, maktablar, hukumat, prezident va boshqalar.
- Funktsional tuzilmalar: armiya, cherkov, lobbi, ommaviy axborot vositalari, transmilliy korporatsiyalar, muxolifat, huquqni muhofaza qilish organlari va boshqalar[2].

Siyosiy faoliyat sub'ektlari bilan bir qatorda uning ishtirokchilari ham mavjud bo'lib, bular ijtimoiy guruhlar, shaxslar, turli tashkilotlar va boshqalar bo'lishi mumkin. Siyosiy faoliyat ishtirokchilari va sub'ektlari o'rtasidagi farq shundan iboratki, birinchisi ma'lum siyosiy maqsad va manfaatlarga ega emas, balki ular hatto siyosiy faoliyatga aralashishni ham xohlamaydilar, lekin ma'lum holatlar tufayli ular siyosiy jarayonlarga "tortilib" qolishi mumkin.

Siyosiy jarayon ishtirokchilari va sub'ektlari o'zlarining rol vazifalari va pozitsiyalarini amalga oshirish jarayonida o'zlarining „ahamiyati, siyosiy tizim elementlarini qayta ishlab chiqarish, rivojlantirish, o'zgartirish yoki yo'q qilish qobiliyatini“ ko'rsatishlari kerak. Bu yerdan siyosiy jarayon tufayli "siyosiy

tizimda yuz beradigan, uning bir holatdan ikkinchi holatga o'tishini tavsiflovchi ham yuzaki, ham chuqur o'zgarishlar ko'zga tashlanadi
Tarkibiy jihatdan siyosiy jarayon bir necha bosqichlarga asoslanadi, ular bosqichma-bosqich amalga oshiriladi, ichki jihatdan esa ular doimo bir-biri bilan bog'liq bo'lib qoladi va siklik ravishda takrorlanadi.]

Siyosiy jarayonning ob'ektlari

Ularning tabiati boshqacha bo'lishi mumkin. Shunday qilib, ba'zi tadqiqotchilar iqtisodiy va siyosiy jarayonlarni yagona kontekstda ko'rib chiqadilar, birinchisini ikkinchisi uchun o'ziga xos ob'ekt sifatida ko'rib chiqadilar. Milliy iqtisodiy tizimni rivojlantirish, biznes, fuqarolarni ish bilan ta'minlash muammolarini hal qilish - {textend} bu muammolar har qanday davlat uchun dolzarbdir.

Shunga ko'ra, yuqori lavozimli amaldorlar bo'lgan siyosiy jarayon sub'ektlarining maqsadi tegishli ish yo'nalishlarida ijobiy natijalarga erishish bo'lishi mumkin. Ya'ni, bu holda iqtisodiyot siyosiy jarayonning ob'ekti bo'ladi.

Siyosiy jarayon usullari

Ko'rib chiqilayotgan usullarning mohiyati ham sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Davlatning iqtisodiy tizimini modernizatsiya qilish va boshqa muammolarni hal qilishga chaqirilgan hokimiyat sub'ekti, avvalo, qandaydir tarzda o'z mavqeiga ega bo'lishi kerak. Bunday holda, biz inson o'z qo'lga hokimiyatni qabul qilishi mumkin bo'lgan usullar haqida gapiramiz.

Rossiyadagi siyosiy jarayonlar shuni nazarda tutadiki, bu - munitsipalitet, viloyat yoki umuman mamlakat miqyosidagi saylovlar - {textend}. O'z navbatida, masalan, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish bilan bog'liq muammolarning dolzarb echimi boshqa usul - {textend} qonun ijodkorligi asosida amalga oshiriladi. Masalan, davlat rahbari mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishni rag'batlantirishga qaratilgan ayrim huquqiy hujjatlarni qabul qilish tashabbusi bilan chiqishi mumkin.

Siyosiy jarayonning bosqichlari

Siyosiy jarayonning bosqichlari quyidagilarga bo'linadi:[1]

1. Konstitutsiya, siyosiy tizimni shakllantirish;
2. Ushbu tizimning tarkibiy qismlari va xususiyatlarini ko'paytirish;
3. Siyosiy boshqaruv qarorlarini qabul qilish va amalga oshirish;
4. Siyosiy tizimning ishlashi va rivojlanish yo'nalishini nazorat qilish

Siyosiy jarayonni nazorat qilish

"Siyosiy tizimning rivojlanishi va mavjudligini nazorat qilish siyosiy tizim qismlari va siyosiy jarayon ishtirokchilarining xatti-harakatlaridagi ko'rsatmalar va faoliyat standartlaridan chetlanishlarning oldini olish va bartaraf etish orqali erishiladi".[1]

"Siyosiy jarayonning natijasi mustaqil o'zgaruvchilar (resurslarning mavjudligi, qulay yoki noqulay sharoitlar, ya'ni tashqi muhit, kutilmagan, tasodifiy omillarning aralashuvi, tanlangan vositalar, usullar, ijrochilar va boshqalar) va siyosiy jarayonga kiritilgan bog'liq o'zgaruvchilar yig'indisiga bog'liq deb hisoblanadi. Siyosiy jarayonni loyihalashda mustaqil o'zgaruvchilarning ko'pchiligi, shuningdek, bog'liq bo'lganlar ham hisobga olinishi mumkin va hisobga olinishi lozim, lekin aynan mana shu ikkinchi guruh omillari jarayonni buzishga qodirdir".[1]

Shu bilan birga, „ayrim mamlakatlar ichidagi siyosiy jarayonga tashqi omil, global siyosiy va global iqtisodiy aloqalar va turli kuchlar yohud, xalqaro xarakterdagi amalga oshirishning butun majmuasi sezilarli darajada ta'sir qiladi“.

Siyosiy jarayon resurslari

Hokimiyat sub'ekti o'z ixtiyorida berilgan vazifalarni hal qilishning eng samarali usullariga ega bo'lishi mumkin, ammo agar uning ixtiyorida zarur resurslar bo'lmasa, u holda rejalarni amalga oshirish mumkin bo'lmaydi. Siyosiy jarayonning tegishli tarkibiy qismini qanday ifodalash mumkin?

Avvalo, bu, albatta, kapitaldir. Agar biz siyosat haqida gapiradigan bo'lsak, u byudjet mablag'lari yoki qarz mablag'lari bo'lishi mumkin. "Resurs" atamasini biroz boshqacha talqin qilish mumkin - {textend} hokimiyatning qonuniyligini saqlash manbai sifatida. Bu moliya bo'lishi shart emas. Bunday manbaga odamlarning, davlat fuqarolarining irodasi aylanishi mumkin. Shunday qilib, hokimiyat va jamiyat o'rtasidagi doimiy o'zaro aloqani nazarda tutadigan ijtimoiy-siyosiy jarayon shakllanmoqda. Shu bilan birga, moliyaviy sohaga o'xshab, manba bu holda fuqarolarning davlat boshqaruvi sub'ekti asoslashi kerak bo'lgan shonch krediti sifatida tushunilishi mumkin.

xullosa

Demak, biz ko'rib chiqayotgan "siyosiy jarayon" atamasini, bir tomondan, u yoki bu darajadagi aloqa darajasida kuzatiladigan voqealar va hodisalar majmui, ikkinchi tomondan, majmuaga ega kategoriya sifatida tushunish mumkin. juda o'xshash bo'lmagan elementlarni o'z ichiga olgan tuzilish. O'z navbatida, siyosiy jarayonning individual tarkibiy qismlari ham murakkabligi bilan ajralib turadi va ularning mohiyatini turli xil yondashuvlar orqali izohlash mumkin.

Использованная литература:

1. Сущность и структура политического процесса Архивная копия от 31 января 2017 на Wayback Machine // Тавадов Г. Т. Политология: Учебное пособие. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. — 416 с.
2. Jump up to:1 2 Субъекты и участники политического процесса (рус.). Архивировано 13 апреля 2019 года. Дата обращения 13 апреля 2019.
3. Jump up to:1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Сущность и структура политического процесса Архивная копия от 31 января 2017 на Wayback Machine // Тавадов Г. Т. Политология: Учебное пособие. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. — 416 с..
4. Субъекты и участники политического процесса (рус.). Архивировано 13 апреля 2019 года. Дата обращения 13 апреля 2019..
5. XUDOYQULOVA, S., & SAYDALIYEVA, M. (2023). The Role of Parental Psychology in the Formation of a Particular Religious Beliefs in A Child. Eurasian Scientific Herald, 21, 54-58.
6. Saydaliyeva, M. (2023). PSYCHODIAGNOSTICS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN AGRESSIVENESS AND RELIGION IN ADOLESCENTS (IN MUSLIM AND CHRISTIAN TEENAGERS). Modern Science and Research, 2(7), 802-808.
7. . XUDOYQULOVA, S., & SAYDALIYEVA, M. (2023). RELIGIOUS BELIEFS AS A FACTOR OF PERSONAL PSYCHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL HEALTH. International Bulletin of Engineering and Technology, 3(10), 45-47.
8. Nurqulova, G., & Saydaliyeva, M. (2023). PSYCHOLOGICAL METHODS OF EDUCATION AND DEVELOPMENT ACCORDING TO THE CHILD'S TEMPERAMENT. International Bulletin of Engineering and Technology, 3(10), 92-95.
9. Muhiddinova, D., & Saydaliyeva, M. (2023). MANIFESTATION OF DESTRUCTIVE RELIGIOUS BEHAVIOR IN PERSONAL CHARACTERISTICS. Modern Science and Research, 2(6), 934-938.

